

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brásilia . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Inventários: caminhos para preservação

Eline Maria Moura Pereira CAIXETA*

* Doutora em Arquitetura (ETSAB-UPC, 2001) e Prof. Adjunto 1 (FAV-UFG),
Campus II - Samambaia, Caixa-Postal 131, CEP. 74001-970, Goiânia, GO / Brasil,
elinecaixeta@yahoo.com.br

Mesa: “Inventários: caminhos para preservação”

Eixo Temático: "Documentação do Patrimônio Recente"

- 1. Arquitetura moderna em Goiânia: desafios e limites da documentação para a preservação.**
- 2. Documentos da arquitetura moderna em Teresina, Piauí.**
- 3. Arquitectura moderna en la obra pública. Un catálogo para Santa Fé.**
- 4. Um percurso em um bairro moderno.**
- 5. Os inventários como instrumentos de preservação: da identificação ao reconhecimento.**

A noção de inventário, hoje, não está ligada apenas à catalogação, estende-se a uma ação capaz de incentivar o diálogo, estimular a reflexão, a pesquisa e a proteção dos bens patrimoniais. A complexidade deste trabalho –que envolve a identificação dos vínculos entre arquitetura, contexto urbano e práticas sociais–, exige uma ação interdisciplinar e interinstitucional, que relaciona diferentes atores. Esta mesa tem por objetivo discutir conceitos e práticas, avaliando resultados e vislumbrando novos horizontes para documentação, pesquisa e reflexão, como instrumentos de preservação. Neste contexto, “Arquitetura moderna em Goiânia: desafios e limites da documentação para a preservação” apresenta um inventário vinculado à pesquisa e à extensão, que envolve as Universidades locais e o IPHAN, introduzindo a discussão sobre os desafios e os limites do trabalho de pesquisa e de documentação para a preservação do patrimônio moderno no Estado. Este trabalho busca subsidiar a elaboração de guias de arquitetura como instrumento de educação patrimonial e um Plano de Gestão, que inclua o acatamento dos imóveis e pedidos de tombamento nas esferas pertinentes. “Documentos da arquitetura moderna em Teresina, Piauí” apresenta um inventário, vinculado à Univesidade com apoio do CNPQ, que trata de análises sobre os arquitetos e suas obras e a criação de um banco de dados, disponível à comunidade acadêmica. Este trabalho, observa o estado de conservação destas obras e as medidas preservacionistas que devem ser tomadas. “Arquitectura moderna en la obra pública. Un catálogo para Santa Fé” apresenta a catalogação dos exemplares mais significativos da arquitetura dos edifícios públicos em Santa Fé, Argentina –seu ordenamento e classificação– como forma de conhecimento e valorização, introduzindo a discussão sobre o papel desta arquitetura para a formação de um imaginário de modernização e progresso em muitas cidades da América Latina. Já “Um percurso em

9º seminário docomomo brasil

interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

um bairro moderno” simula um percurso no bairro de Higienópolis na cidade de São Paulo, tratando de suas origens e de sua evolução morfológica, tendo como foco a arquitetura e suas características. Na forma de fichas técnicas apresenta, por amostragem, os edifícios modernos existentes no bairro. Tanto em Goiânia, como em Terezina, Santa Fé e Higienópolis, a questão urbana é fortemente abordada, pois enfocam períodos de grande produção construtiva, que contribuem para caracterizar novas paisagens culturais no contexto das cidades. O último trabalho, “Os inventários como instrumentos de preservação: da identificação ao reconhecimento”, faz o fechamento da mesa ao discutir as mudanças ocorridas no processo metodológico dos inventários e sua relação com as alterações de reconhecimento do patrimônio; o papel da interdisciplinaridade para o completo entendimento da arquitetura como bem cultural e a complexidade de ações que assume o inventario, hoje, como ferramenta que auxilia em propostas de preservação e valorização do patrimônio em sua relação urbana.